

MEDICAL SCIENCES

NUTRITIONAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS. LITERATURE REVIEW

Gogolev A.,

senior laboratory assistant of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases with a course in general childcare, St. Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

Kirchanova V.

3rd year student St. Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Гоголев А.В.

старший лаборант кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения РФ

Кирчанова В.Д.

студентка 3 курса Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348676>

Abstract

The literature review provides up-to-date information on nutritional support for children with cystic fibrosis. The relevance of the work lies in the generalization of data from various information sources on the topic "Nutritional support in children with cystic fibrosis". The object of the study is nutritional support in children with cystic fibrosis. The subject of the study is the scientific medical literature on this issue. The scientific novelty consists in generalizing the long-term experience of nutritional support research in children with cystic fibrosis.

Аннотация

В обзоре литературы представлены современные сведения о нутритивной поддержке детей с муковисцидозом. Актуальность работы заключается в обобщении данных из разных информационных источников по теме «Нутритивная поддержка у детей при муковисцидозе». Объект исследования – нутритивная поддержка у детей, больных муковисцидозом. Предмет исследования – научная медицинская литература по данному вопросу. Научная новизна заключается в обобщении многолетнего опыта исследований нутритивной поддержки у детей, больных муковисцидозом.

Keywords: cystic fibrosis, cystic fibrosis, nutrition support, nutrition support in children with cystic fibrosis.

Ключевые слова: муковисцидоз, кистозный фиброз, нутритивная поддержка, нутритивная поддержка у детей с муковисцидозом.

Муковисцидоз (МВ) – это генетически детерминированное заболевание, которое представляет собой наследственную мультисистемную патологию, характеризующуюся прогрессирующим поражением легких, нарушением функций поджелудочной железы, поражением печени вплоть до развития цирроза и повышенным содержанием электролитов в потовом секрете. У больных обычно выявляются тяжелые нарушения нутритивного статуса, изменения белкового, жирового и углеводного обмена, нарушения баланса макро- и микро-нутриентов, включая метаболизм гормонов и гормоноподобных соединений и закономерное снижение продукции плазменных факторов свертывания крови [15]

Причины недостаточности питания у детей с МВ

1. Хроническое воспаление в бронхолегочной системе: увеличенная частота дыхания, повышенная нагрузка на дыхательную мускулатуру → системный воспалительный ответ, гиперпродукция

провоспалительных цитокинов → подавление синтеза факторов роста, стимуляция катаболизма мышечных белков.

2. Повышенное выделение желудочного сока, снижение бикарбонатов в панкреатическом соке → снижение рН кишечного содержимого → снижение активности панкреатических и кишечных ферментов, преципитация солей желчных кислот.

3. Эзокринная недостаточность поджелудочной железы у 85–93,5 % больных: нарушение ассимиляции жира, бета-каротина и полиненасыщенных жирных кислот; усиление оксидантного стресса; мальдигестия белка и крахмала, потери питательных веществ со стулом.

4. Сгущение желчи → ухудшение эмульгации желчи → нарушение ассимиляции жиров.

Интестинальные нарушения при муковисцидозе представляют собой комбинацию нарушений секреции хлоридов, что обуславливает дегидратацию кишечного содержимого и повышение образо-

вания слизи. Избыток вязких гликопротеинов и повышенное количество бокаловидных клеток в тонкой кишке ведет к снижению «доступности» питательных веществ для пристеночных пищеварительных ферментов. Отмечается значительное снижение скорости продвижения содержимого по тонкой кишке, наличие непереваренных жиров и аминокислот в ее дистальных отделах, что может приводить к повышенному росту условно-патоген-

ных бактерий и усилению мальабсорбции [18]. Потребность в энергии у детей с МВ, по данным различных источников, должна быть повышена до 120–200% по сравнению с теоретическими расчетами на фактический вес в зависимости от возраста и нутритивного статуса больного (табл. 1). Калорийность суточного рациона должна рассчитываться не на фактический, а на должноствующий вес [3].

Таблица 1

Рекомендуемые величины потребления белка и энергии			
Возраст (лет)	Белок, г/кг в сут	Энергия, ккал/кг в сутки	
		Min	Max
0-1	3-4 (до 6)	130	200
1-3	4-3	90-100	150
3-10	3-2,5	70-80	100
11-14	2,5-1,5	45-70	90

Взгляды на ограничение жиров в рационе детей, больных МВ

Вплоть до середины 80-х годов прошлого века основой диетотерапии при МВ считалось ограничение жиров в рационе до 20 % суточной потребности с целью уменьшения диарейного синдрома, вздутия и боли в животе, связанных со стеатореей (Francis D., 1987). Однако в 1988 г. канадские ученые (Coeu и др, 1988) рискнули применить у больных МВ высококалорийное питание без ограничения жиров в надежде на улучшение нутритивного статуса. У больных, получавших этот рацион, наряду с улучшением массо-ростовых характеристик, существенно увеличилась продолжительность жизни по сравнению с получавшими ограниченную по жиру диету. В настоящее время больным рекомендуется минимум 40 % жира от общего количества калорий. Стеаторею в современной практике контролируют благодаря заместительной терапии современными высокоактивными ферментными препаратами с рН-чувствительной оболочкой («Креон») [4]. Доза ферментов индивидуальна и подбирается до нормализации стула с учетом лабораторных показателей (исчезновение стеатореи и креатореи в копрограмме). Кроме того, 20 % калорий рациона должны составлять белки в связи с нарушением переваривания и всасывания, а также увеличением потребности в белке при бронхолегочном обострении [6]. В повседневной практике можно пользоваться средними ориентирами для расчета необходимых дополнительных калорий свыше рекомендуемых возрастных норм:

1–2 года — +200 ккал/сут,

3–5 лет — +400 ккал/сут,

6–11 лет — +600 ккал/сут,

старше 12 лет — +800– 1000 ккал/сут.

У больных МВ, у которых не удается достичь улучшения нутритивного статуса путем перорального использования высококалорийных смесей, применяют такие методы энтерального питания, как питание через зонд или гастростому [33].

Значение питания на первом году жизни для детей с МВ

В настоящее время не вызывает сомнений необходимость адекватной организации и контроля нутритивной поддержки пациентов с МВ, начиная с момента установления диагноза. На 1-м году жизни это означает по возможности сохранение грудного вскармливания, своевременное введение высококалорийных блюд прикорма. Многие исследователи приходят к выводу, что материнское молоко снижает риск развития осложнений. В диссертации Соколова И. «Оптимизация нутритивной поддержки у детей с муковисцидозом» [22] представлены данные о детях, не получавших материнское молоко с рождения, и о частоте осложнений: у 58% детей из данной группы выявлено нарушение толерантности к глюкозе, у 30,5% цирроз печени, у 10% - легочное сердце, а у 26,7% осложнений не выявлено. У детей, получавших материнское молоко свыше 6 месяцев толерантность глюкозы выявлена в 23,5%; цирроз – 25,5%, а у 35% детей осложнения отсутствовали.

Для повышения усвояемости нутриентов в материнское молоко (или молочную смесь) добавляют панкреатические ферменты (табл. 2) в каждое кормление.

Таблица 2

Рекомендации по подбору доз (ЕД по липазе) микросферических	
Дети грудного возраста	Дети старше одного года
2500–3300 ЕД на 120 мл молока (молочной смеси)	500–1000 ЕД/кг на основной прием пищи 250–500 ЕД/кг на дополнительный прием пищи

панкреатических ферментов для больных муковисцидозом») [34]

У детей старше 1 года для поддержания нормального нутритивного статуса возникает необходимость использования специализированных смесей.

Показаниями к назначению энтерального питания является [6]:

- Любое снижение нормальных (возрастных) прибавок массы тела /роста
- Масса тела ниже 25 перцентиля

Смеси для энтерального питания детей от 1 года до 3 лет:

- На основе цельного белка, обогащенные СЦТ:Клинутрен Юниор (Нестле), Нутрини, Нутрини энергия (Нутриция), ПедиаШУр (Эббот)
- На основе гидролизатов белка – при выраженных нарушениях пищеварения:Пептамен Юниор (Нестле).

Важным преимуществом специализированных смесей является высокое содержание среднепечечных триглицеридов (СЦТ) и отсутствие легкоусвояемых углеводов (глюкозы, лактозы), что позволяет их использовать у пациентов с панкреатической недостаточностью, непереносимостью лактозы, снижением толерантности к глюкозе. Сбалансированная диета с использованием современных специализированных смесей вместе с панкреатическими ферментами позволяет, не ограничивая содержание жиров, добиться увеличения энергетической ценности рациона до 150–200% от таковой, [18] рекомендуемой здоровым детям, и, таким образом, компенсировать повышенные энергозатраты больного муковисцидозом ребенка, обеспечить нормальные темпы его роста и развития, сократить частоту инфекционных осложнений.

Дети первого года жизни больные МВ имеют значительно повышенные, по сравнению со здоровыми детьми, потребности в хлориде натрия, что обусловлено патогенезом заболевания (табл. 3)

Таблица 3

Минимальные суточные потребности в натрии, хлоре и калии у детей с муковисцидозом [33]

Возраст	Na, мг	Cl, мг	K, мг
< 1 года	120-200	180-300	500-700
> 1 года	225-500	350-750	1000-2000

Диетологи [19] предлагают часть воды при разведении смеси заменять на физиологический раствор (0,9%) для корректировки натрия и хлора в организме, а также дополнительно подсаливать пищу. Детям, которым проводится антибактериальное лечение или повторные курсы антибиотиков, рекомендуется заменить до 1/3 объема молочной

смеси на адаптированный кисломолочный продукт («НАН кисломолочный», «Нутрилак кисломолочный», «Агуша кисломолочная») [6]. Прикорм детям с МВ начинают вводить в те же сроки, что и здоровым детям, но на 1-2 месяца раньше рекомендуется вводить мясо, яйцо и творог[18].

Таблица 4

Смеси, рекомендуемые для искусственного/ смешанного вскармливания детей первого года жизни с муковисцидозом) [4]

Название	Производитель, Страна	Содержание ингредиентов в 100мл смеси			Энергетическая ценность ккал/100мл
		Б, гр	Ж, гр	У, гр	
<i>На основе цельного молочного белка, со СЦТ</i>					
Нутрилак-Пре	Нутритек, РФ	2.0	3.9	7.8	75
Хумана ЛП + СЦТ	Хумана, Германия	1.9	2.0	8.9	61
<i>На основе частично гидролизата белка со СЦТ</i>					
Хумана О-ГА	Хумана, Германия	2.2	4.2	8.4	80
Пре-Нан	Нестле, Швейцария	2.3	4.16	8.6	80
<i>На основе глубокого гидролизата белка со СЦТ</i>					
Нутрилак Пептиди СЦТ	Нутритек, РФ	1.9	3.5	6.7	66
Нутрилон Пептиди СЦТ	Нутриция, Голландия	1.8	3.5	6.8	66

Рацион детей с МВ дошкольного и школьного возраста

Почти у 10 % больных к подростковому возрасту формируются фиброз и цирроз печени; у 13 % больных к 20-летнему возрасту и до 50 % к 30 годам — ассоциированный с МВ сахарный диабет [6]. Поэтому, несмотря на то что при МВ разрешены любые продукты, некоторые блюда не рекомендуются употреблять постоянно и в большом количестве:

- продукты и блюда, осложняющие работу печени и желчных путей: тугоплавкие жиры (жареные блюда, копчености, колбасные изделия, мясные деликатесы, маргарин, сало), крепкие бульоны, острые, кислые блюда и пряности

- продукты промышленного производства, содержащие большое количество стабилизаторов, искусственных красителей и консервантов: майонез промышленного производства, чипсы, лапша типа «Доширак», готовые сухие полуфабрикаты, бульонные кубики, сладкие газированные напитки

- в большом количестве и отдельно от других приемов пищи (натошак) — рафинированные простые углеводы (сахар, конфеты, сладкие напитки, фруктовые соки)

- при сохраняющихся диспептических явлениях — большие объемы продуктов, усиливающих газообразование в кишечнике: цельнозерновой и отрубной хлеб, свежая и кислая белокочанная, краснокочанная капуста, бобовые, свекла, орехи, грибы. Рекомендуются к употреблению блюда, богатые растворимыми пищевыми волокнами (пектины, камеди), которые способствуют профилактике запоров.

Важно дополнительное подсаливание пищи (табл. 3). Рекомендуется использовать слабосоленую жирную морскую рыбу: сельдь, семгу, форель и др. лососевые. Растительное масло (льняное, тыквенное, кедровое, масло грецкого ореха, соевое, рапсовое, подсолнечное, кукурузное, оливковое), рекомендуется использовать в нерафинированном виде без термической обработки. Обязательны для ежедневного употребления, как основной источник кальция и высококачественного белка — необезжиренные молоко, творог, сыр, кисломолочные продукты [6].

Значение витаминов для детей с МВ

Последствием мальабсорбции жира у больных является нарушение всасывания жирорастворимых витаминов. Клинически выраженные проявления недостаточности витаминов А (куриная слепота, ксерофтальмия) и Е (неврологические нарушения) у подростков и взрослых с МВ описаны в 80-е годы двадцатого века. В настоящее время такие случаи встречаются редко, однако низкий уровень жирорастворимых витаминов регистрируется практически у всех больных, иногда несмотря на адекватную заместительную терапию. У больных МВ может развиваться геморрагический синдром, связанный с хроническим воспалительным процессом в легких (хронические инфекции) и с портальной гипертензией [18]. Так же геморрагический

синдром может возникать вследствие недостаточности витамина К [6]. У новорожденных и грудных детей она может проявиться необъяснимой геморрагической пурпурой, интестинальными кровотечениями, длительной кровоточивостью в местах инъекций. Старшие дети, находящиеся на интенсивной антибактериальной терапии, или с сопутствующим поражением печени также склонны к нарушению коагуляции, даже на фоне приема витамина К.

Известно о недостаточности витамина D у больных МВ. У больных с муковисцидозом может быть снижен эндогенный синтез витамина D, так как многие пациенты избегают воздействия солнечного света из-за фоточувствительности вследствие использования некоторых антибиотиков [15]. Пациенты с кистозным фиброзом, которые подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, зачастую имеют истонченный подкожно-жировой слой, не способный депонировать должные объемы холекальциферола. В дополнение к мальабсорбции витамина D пациенты с муковисцидозом имеют проблемы с гидроксигированием холекальциферола в печени. Чем старше ребенок, тем больше недостаточность витамина D. Среди причин дефицита витамина D при муковисцидозе, наряду с гастроинтестинальными факторами, выделяют также снижение количества рецепторов к витамину D в тканях-мишенях, прежде всего в кишечнике [26].

Исходя из вышесказанного, необходимо проводить адекватную витаминотерапию детям с муковисцидозом, особенно в зимнее время года.

«Агрессивные» методы нутритивной поддержки больных МВ

К «агрессивным» методам нутритивной поддержки больных с МВ относятся следующие:

1. Зондовое энтеральное питание в виде ночной гипералиментации, через назогастральный зонд или через перкутанную гастростому. С помощью ночной гипералиментации, при адекватном контроле панкреатическими заместителями, можно дополнительно обеспечить 30–50 % рассчитанной энергопотребности [6].

2. Парентеральное питание:

- полное (центральный венозный катетер) при состоянии после операции на кишечнике, остром панкреатите;

- частичное (с целью дополнительного питания: жировые эмульсии, глюкозо-аминокислотные смеси, витамины). Используется периферическая вена.

Показаниями к применению «агрессивных» методов нутритивной поддержки см. в разделе «Значение питания на первом году жизни для детей с МВ».

Ошибки в питании у детей, больных МВ

- Питание ребенка (как правило, школьника-подростка) отпущено на «самотек»: отсутствие режима питания, отсутствие завтрака, перекусов.

- Замена полноценного завтрака (обеда, ужина) сладостями, чипсами, полуфабрикатами, фастфудом, сладкими газированными напитками.

- Питание низкокалорийной, низкобелковой пищей (например, приготовление каш на воде без масла, овощных, крупяных супов без масла и мяса, использование обезжиренных кисломолочных продуктов)
- Приверженность модным диетам (вегетарианство, раздельное питание, исключение молока)
- Соблюдение религиозных постов
- Неадекватное дозирование панкреатических заменителей (как недостаточная, так и передозировка).

Заключение

Адекватная нутритивная поддержка детей с муковисцидозом не всегда нормализует нутритивный статус: в некоторых случаях он не изменяется. Рекомендуемые авторами научных работ повышение калорийности суточного рациона питания на 120-200% , повышение содержания в питании жиров до 40% (что на данном этапе наших знаний о болезни являются вынужденной мерой для компенсации тяжелых нарушений обмена веществ у больных муковисцидозом) сами по себе , очевидно , несут значительные отрицательные последствия для организма ребенка , что требует дальнейших исследований в области нормализации нутритивного статуса для снижения частоты и облегчения течения осложнений, нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, повышения массового показателя и продолжительности жизни больных муковисцидозом. Возможным решением является разработка методики индивидуальной оценки нутритивного статуса больного ребенка с целью подбора индивидуальной нутритивной поддержки с использованием неинвазивных и доступных методик.

Список литературы:

1. Амелина Е.Л., Каширская Н.Ю. и др. Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации. 2018. М.: Медпрактика-М. 2020.
2. Баранов. А.А. Педиатрия. Национальное руководство краткое издание. М.: Гэотар-медиа. 2014
3. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Симонова О. И. и др. Современные представления о диагностике и лечении детей с муковисцидозом: научный электронный журнал. Доступен по: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-diagnostike-i-lechenii-detey-s-mukovistsidozom> (дата обращения: 04.02.2023). DOI: 10.15690/pf.v12i5.1462.
4. Баранов А.А. Тутельян В.А. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. М.: Медицина. 2009.
5. Баранов. А.А., Тутельян В. А. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. XXI Конгресс педиатров России. М. 2019.
6. Боровик Т. Э., Ладодо К. С. Клиническая диетология детского возраста. М.: Медицинское информационное агенство. 2015.

7. Боровик Т.Э., Ладодо К. С., Скворцова В. А. и др. Современные подходы к организации прикорма детям с пищевой непереносимостью и алиментарно-зависимыми заболеваниями: научный электронный журнал. Доступен по: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-organizatsii-prikorma-detyam-s-pischevoy-neperenosimostyu-i-alimentarno-zavisimy-mi-zabolevaniyami> (дата обращения: 03.02.2023).

8. Бушуева Т. В., Боровик Т. Э., Рославцева Е.А и др. Нутритивная поддержка при муковисцидозе: опыт применения отечественных специализированных смесей энтерального питания. Доступен по: <https://cyberleninka.ru/article/n/nutritivnaya-podderzhka-pri-mukovistsidoze-opyt-primeneniya-otechestvennyh-spetsializirovannyh-smesey-enteralnogo-pitaniya> (дата обращения: 04.02.2023).

9. Егорова И.Н., Голубцова О.И. Питание при муковисцидозе :рекомендации для врачей. Здравоохранение Чувашии.2015;(4):41-50

10. Ивкина С. С., Кривицкая Л. В., Латохо Т. А., Хмылко Л. А., Зимелихина И. Ф. Муковисцидоз у детей. Проблемы здоровья и экологии. 2015; 4 (46):90-96.

11. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. Муковисцидоз. Современные достижения и актуальные проблемы. М.: Медпрактика. 2011

12. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. Муковисцидоз. М.: Медпрактика. 2014.

13. Каширская Н.Ю., Васильева Ю.И., Капранов Н.И. Клиническое значение нутритивного статуса в течении муковисцидоза. М.: Медпрактика-М. 2005.

14. Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И. Национальный консенсус «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». М.: ТДДС-Столица-8. 2019

15. Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Рославцева Е.А. Обзор национального консенсуса «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия» для диетологов и гастроэнтерологов. Вопросы детской диетологии. 2018; том 16 (№1): 58-74

16. Орлов А.В., Симонова О.И., Рославцева Е.А., Шадрин Д.И. Муковисцидоз (клиническая картина, диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация). СПб: СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 2014

17. Полевченко Е.В., Савва Н.Н., Кумирова Э.В и др. Организация нутритивной поддержки в комплексе паллиативной медицинской помощи детям. М.: Проспект. 2018

18. Рославцева Е. А., Боровик Т. Э., Капранов Н. и др. Диетотерапия в комплексном лечении муковисцидоза у детей: научный электронный журнал. Доступен по: <https://cyberleninka.ru/article/n/dietoterapiya-v-kompleksnom-lechenii-mukovistsidoza-u-detey> (дата обращения: 03.02.2023)

19. Рославцева Е.А., Боровик Т. Э., Симонова О. И., Игнатова А. С. Особенности питания детей раннего возраста, больных муковисцидозом: научный электронный журнал. Доступен по: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pitaniya>

detey-rannego-vozrasta-bolnyh-mukovistsidozom
(дата обращения: 04.02.2023).

20. Рославцева Е. А., Боровик Т. Э., Скворцова В. А., Бушуева Т. В. Способ вскармливания детей раннего возраста, больных муковисцидозом. Автореферат. М.; 2017

21. Рославцева Е.А., Бушуева Т. В., Боровик Т.Э., Симонова О.И., Буркина Н. И., Лохматов М. М. Возможности использования отечественной смеси для энтерального питания в коррекции нутритивной недостаточности у больных муковисцидозом. Российский педиатрический журнал. 2019; N 2: 75-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-2-75-80>

22. Соколов И.Н. Оптимизация нутритивной поддержки у детей с муковисцидозом. Дис. канд. мед. наук. М.; 2021.

23. Союз педиатров России. Ассоциация медицинских генетиков. Российское респираторное общество. Клинические рекомендации. Кистозный фиброз (муковисцидоз). М: Медицина. 2021.

24. Ульянова Л.В. Ивлева В.Н. Коррекция трофологических нарушений у детей, больных муковисцидозом: научный электронный журнал. Доступен по: https://nutrien-medical.com/clinical_recommendations/korreksiya-trofologicheskikh-narusheniy-u-detey-bolnykh-mukovistsidozom (дата обращения: 02.02.2023)

25. Best C, Brearley A, Gaillard P, Regelman W, Billings J, Dunitz J, et al. A retrospective study of patients with cystic fibrosis and gastrostomy tubes. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2011.

26. Conway S, Morton A, Wolfe S. Enteral tube feeding for cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012

27. Hall W.B., Sparks A.A., Aris R.M. Vitamin D deficiency in cystic fibrosis. *International Journal of Endocrinology.* 2010

28. Cost T.C., Armand M, Lebacqz J, Lebecque P, Wallemacq P, Leal T. An overview of monitoring and supplementation of omega-3 fatty acids in Cystic Fibrosis. *Clin Biochem.* 2007 40 (8): 511-20

29. Culhane S, George C, Pearo B, Spoede E. Malnutrition in cystic fibrosis: a review. *Clin Pract* 2013;28:676-83. DOI : 1177/088453361350786.

30. Cyrany J, Rejchrt S, Kopacova M, Bures J. Buried bumper syndrome: A complication of percutaneous endoscopic gastrostomy. *World J Gastroenterol* 2016; 22(2): 618-627 Available from: doi: <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v22.i2.618>.

31. Earthman CP. Body composition tools for assessment of adult malnutrition at the bedside. *J Parenter Enteral Nutr* 2015;39(7):787–822.

32. Efrati O, Mei-Zahav M, Rivlin J, et al. Long term nutritional rehabilitation by gastrostomy in Israeli patients with cystic fibrosis: clinical outcome in advanced pulmonary disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* Feb 2006;42(2).

33. Littlewood J.M., Wolfe S.P., Conway S.P. Diagnosis and treatment of intestinal malabsorption in cystic fibrosis. *Pediatr Pulmonol.* 2006. V. 41. № 1.

34. Sinaasappel M., Stern M., Littlewood J. et al. Nutrition in patients with cystic fibrosis: a European Consensus. *J Cystic Fibrosis.* 2002. V. 1

35. Turck D, Braegger CP, Colombo C, Declercq D, Morton A, Pancheva R et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. *Clin Nutr.* 2016

36. Yen EH, MsHQ, Borowitz D., better nutritional status in early childhood is associated with improved clinical outcomes and survival in patients with cystic fibrosis. *J Pediatr.*- 2013; 162 (3) : 530-535.